

Anemia Falciforme na Qualidade de Vida da População: Uma Revisão da Literatura

Sickle Cell Disease and Population Quality of Life: A Literature Review

Anemia Falciforme en la Calidad de Vida de la Población: Una Revisión de la Literatura

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20672460>

Submetido em: 07/06/2026

Aceito em: 11/06/2026

Publicado em: 12/06/2026

Jhonatan dos Santos Pereira

Graduando em Bacharel de Enfermagem
Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU)

✉ jhonatansp966@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/7304647349310838>

 <https://orcid.org/0009-0009-7057-8119>

Larissa Rayane da Silva Ferreira

Graduando em Bacharel de Enfermagem
Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU)

✉ larissasilva3105@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/1634455941569082>

 <https://orcid.org/0009-0009-5221-0468>

Icaro Jhonathan dos Passos Oliveira

Professor Especialista do Curso de Bacharel em Enfermagem
Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU)

✉ icarojhonathan@hotmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/4889897882443264>

 <https://orcid.org/0009-0004-3960-4343>

Resumo: A anemia falciforme é uma doença genética hereditária caracterizada pela deformação dos glóbulos vermelhos, causando obstrução vascular, crises dolorosas recorrentes e danos a órgãos vitais. Por ser uma condição crônica, afeta a qualidade de vida dos pacientes, com repercussões físicas, emocionais, sociais e econômicas. Este estudo teve como objetivo analisar, por meio da literatura científica, os impactos da anemia falciforme na qualidade de vida da população, identificando suas consequências clínicas, limitações nas atividades diárias e estratégias de cuidado voltadas à promoção do bem-estar. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de caráter descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa, realizada em setembro de 2025 nas bases Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed e Portal de Periódicos CAPES, utilizando descritores DeCS, MeSH e operadores booleanos. Os resultados evidenciaram que a doença compromete a qualidade de vida devido à dor intensa, fadiga, limitações físicas, sofrimento emocional e dificuldades de inserção social e profissional. A falta de acesso adequado aos serviços de saúde, associada ao preconceito e à desinformação, contribui para o agravamento das condições de vida dos pacientes. O apoio familiar, psicológico e comunitário, aliado à educação em saúde, mostrou-se fundamental para favorecer a adaptação e o enfrentamento da doença. A anemia falciforme exige acompanhamento e multiprofissional, destacando-se o papel da enfermagem na prevenção de complicações, promoção do autocuidado e fortalecimento da adesão ao tratamento. Além disso, políticas públicas efetivas são essenciais para ampliar o acesso à assistência e melhorar a qualidade de vida dessa população.

Palavras-chave: Anemia falciforme; Qualidade de vida; Enfermagem; Cuidado humanizado; Políticas públicas.

Abstract: Sickle cell disease is a hereditary genetic disorder characterized by the deformation of red blood cells, causing vascular obstruction, recurrent painful crises, and damage to vital organs. As a chronic condition, it significantly affects patients' quality of life, with physical, emotional, social, and economic repercussions. This study aimed to analyze, through scientific literature, the impacts of sickle cell disease on the population's quality of life, identifying its clinical consequences, limitations in daily activities, and care strategies aimed at promoting well-being. This is an integrative literature review with a descriptive and exploratory nature and a qualitative approach, conducted in September 2025 using the Virtual Health Library (VHL), PubMed, and CAPES Journal Portal databases, applying DeCS and MeSH descriptors and Boolean operators. The findings showed that the disease compromises quality of life due to severe pain, fatigue, physical limitations, emotional distress, and difficulties in social and professional integration. Limited access to healthcare services, combined with prejudice and misinformation, contributes to worsening patients' living conditions. Family, psychological, and community support, together with health education, proved essential for adaptation and coping with the disease. Sickle cell disease requires multidisciplinary follow-up, with nursing playing a key role in preventing complications, promoting self-care, and strengthening treatment adherence. Furthermore, effective public policies are essential to expand access to healthcare services and improve the quality of life of this population.

Keywords: Sickle cell disease; Quality of life; Nursing; Humanized care; Public policies.

Resumen: La anemia falciforme es una enfermedad genética hereditaria caracterizada por la deformación de los glóbulos rojos, lo que provoca obstrucción vascular, crisis dolorosas recurrentes y daños en órganos vitales. Al ser una condición crónica, afecta significativamente la calidad de vida de los pacientes, con repercusiones físicas, emocionales, sociales y económicas. Este estudio tuvo como objetivo analizar, a través de la literatura científica, los impactos de la anemia falciforme en la calidad de vida de la población, identificando sus consecuencias clínicas, limitaciones en las actividades diarias y estrategias de atención orientadas a promover el bienestar. Se trata de una revisión integradora de la literatura, de carácter descriptivo y exploratorio, con enfoque cualitativo, realizada en septiembre de 2025 en las bases Biblioteca Virtual en Salud (BVS), PubMed y Portal de Periódicos CAPES, utilizando descriptores DeCS, MeSH y operadores booleanos. Los resultados evidenciaron que la enfermedad compromete la calidad de vida debido al dolor intenso, la fatiga, las limitaciones físicas, el sufrimiento emocional y las dificultades de integración social y laboral. La falta de acceso adecuado a los servicios de salud, asociada al prejuicio y la desinformación, contribuye al agravamiento de las condiciones de vida de los pacientes. El apoyo familiar, psicológico y comunitario, junto con la educación para la salud, resultó fundamental para favorecer la adaptación y el afrontamiento de la enfermedad. La anemia falciforme requiere un seguimiento multiprofesional, destacándose el papel de la enfermería en la prevención de complicaciones, la promoción del autocuidado y el fortalecimiento de la adherencia al tratamiento. Además, las políticas públicas efectivas son esenciales para ampliar el acceso a la atención sanitaria y mejorar la calidad de vida de esta población.

Palabras clave: Anemia falciforme; Calidad de vida; Enfermería; Atención humanizada; Políticas públicas.

1. INTRODUÇÃO

A anemia falciforme é uma doença genética que resulta de uma mutação no cromossomo 11, na qual ocorre a substituição da valina pelo ácido glutâmico ao longo da cadeia de hemoglobina, produzindo a hemoglobina S. Com essa alteração, os eritrócitos adquirem uma forma anormal em forma de foice o que dificulta o transporte de oxigênio e causa obstrução de pequenos vasos sanguíneos. Assim, ocorrem processos isquêmicos, inflamação dos tecidos, episódios de dor de severidade variada, vulnerabilidade a infecções e possíveis danos aos órgãos vitais (Araújo *et al.*, 2023).

Criar uma alta qualidade de vida para indivíduos com anemia falciforme continua sendo uma questão atual em saúde pública, dadas as consequências sociais multifacetadas e graves, tanto físicas quanto afetivas, dessa patologia. A anemia falciforme é uma doença genética

crônica que requer supervisão clínica permanente e cuidados especializados; serve de motor para repetidas internações hospitalares e uso intensivo dos serviços de saúde. Nesse sentido, o conhecimento dos fatores que afetam a qualidade de vida desses pacientes é necessário para desenvolver estratégias abrangentes de cuidado individual de saúde e políticas públicas direcionadas a aumentar o bem-estar, bem como reduzir a desigualdade e melhorar o acesso aos cuidados de saúde (Toledo *et al.*, 2020; Jesus *et al.*, 2021).

Do ponto de vista clínico, a anemia falciforme está associada a crises vasculares oclusivas dolorosas e episódicas, bem como a infecções recorrentes e complicações cardiovasculares, renais e pulmonares, além de fadiga crônica e uma série significativa de condições graves. Todos esses fatores interferem na capacidade dos indivíduos de realizar atividades diárias e têm um efeito prejudicial nos domínios físicos e de qualidade de vida. A natureza repetitiva da dor torturante e a necessidade contínua por procedimentos como transfusões de sangue ou consumo de medicamentos garantem uma crescente dependência dos serviços de saúde e um grau decrescente de autonomia (Alzahrani *et al.*, 2024).

Os danos econômicos e sociais também são fatores cruciais na qualidade da referida patologia e no desempenho dos indivíduos. Estão diretamente ligados ao desempenho educacional e profissional, já que a impossibilidade de manter uma rotina estável inclui vulnerabilidade financeira e processo de isolamento social. Ocupações e vínculos institucionais também sofrem, uma vez que crises e hospitalizações geralmente mitigam a capacidade dos indivíduos de cumprir deveres familiares. Além disso, devido ao julgamento e estigma relacionados à doença, o impacto psicológico e emocional é significativamente alto entre as pessoas que vivem com anemia falciforme. Conviver com a incerteza da saúde e o medo constante de uma crise resulta em depressão, ansiedade e desestabilização emocional (Toledo *et al.*, 2020; Borges; Bernardi; Vedovoto, 2023).

Portanto, é vital integrar uma abordagem multidisciplinar que inclua não apenas a prática clínica, mas também assistência psicossocial, reforçando a rede de apoio e criando políticas públicas que incentivem a inclusão e a qualidade de vida para essa população. A importância deste estudo pode ser explicada por um crescente volume de evidências sobre os impactos negativos da doença e suas consequências na qualidade de vida individual. A pesquisa visa analisar o impacto da anemia falciforme na saúde das populações com base na literatura científica. Subsequentemente, foi estipulada a seguinte questão focal: Qual é o impacto das doenças falciformes na saúde da população?

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO

A anemia falciforme é uma doença genética hereditária caracterizada pela presença da hemoglobina S (HbS), resultante de uma mutação no gene da β -globina. Essa alteração provoca a deformação das hemácias, que assumem formato semelhante a uma foice quando submetidas a condições de baixa oxigenação. Como consequência, ocorre aumento da viscosidade sanguínea, hemólise crônica e episódios recorrentes de vaso-oclusão, responsáveis por diversas manifestações clínicas e complicações sistêmicas. Considerada uma das hemoglobinopatias mais frequentes no mundo, a anemia falciforme representa um importante problema de saúde pública devido à sua elevada morbidade, à necessidade de acompanhamento contínuo e aos impactos gerados na qualidade de vida dos indivíduos acometidos (Toledo *et al.*, 2020).

Por se tratar de uma condição crônica, a anemia falciforme afeta significativamente diferentes dimensões da vida dos pacientes. Além dos sintomas físicos, como dor intensa, fadiga, anemia crônica, infecções recorrentes e comprometimento de órgãos vitais, a doença repercute diretamente nos aspectos emocionais, sociais e econômicos. Nesse contexto, a qualidade de vida emerge como um importante indicador para avaliação do impacto da doença, uma vez que considera não apenas as condições clínicas, mas também a percepção do indivíduo sobre seu bem-estar físico, psicológico e social. Estudos demonstram que pessoas com anemia falciforme apresentam índices reduzidos de qualidade de vida quando comparadas à população geral, evidenciando a influência da doença sobre a capacidade funcional, autonomia e participação social (Alzahrani *et al.*, 2024).

As crises vaso-oclusivas dolorosas figuram entre as principais causas de sofrimento e hospitalização dos pacientes. A recorrência desses episódios interfere diretamente na realização das atividades cotidianas, limita a prática de atividades físicas e reduz a produtividade acadêmica e profissional. Toledo *et al.* (2020) destacam que a dor crônica está entre os fatores que mais comprometem a qualidade de vida dos indivíduos com doença falciforme, sendo frequentemente associada ao desenvolvimento de transtornos emocionais, como ansiedade, estresse e depressão. Além disso, a necessidade de acompanhamento médico constante e de internações frequentes pode gerar impactos financeiros significativos para os pacientes e suas famílias.

Os prejuízos decorrentes da anemia falciforme não se restringem à população adulta. Crianças e adolescentes também apresentam importantes limitações relacionadas ao desenvolvimento físico, emocional e social. Borges, Bernardi e Vedovoto (2023) observaram

que a doença interfere no desempenho escolar, na participação em atividades recreativas e no processo de socialização, afetando não apenas os pacientes, mas também seus familiares. As frequentes ausências escolares decorrentes de crises dolorosas e internações hospitalares podem comprometer o rendimento acadêmico e contribuir para sentimentos de exclusão e isolamento social. Nesse sentido, o apoio familiar e comunitário desempenha papel fundamental na promoção do bem-estar e na adaptação às limitações impostas pela doença.

Outro aspecto relevante refere-se ao estigma e ao preconceito frequentemente enfrentados pelas pessoas com anemia falciforme. O desconhecimento sobre a doença pode favorecer interpretações equivocadas acerca das limitações apresentadas pelos pacientes, dificultando sua inclusão em ambientes educacionais, profissionais e sociais. Essas barreiras contribuem para o agravamento do sofrimento emocional e reforçam a necessidade de estratégias de educação em saúde voltadas à conscientização da população e ao fortalecimento das políticas públicas direcionadas ao cuidado integral dessa população.

Diante da complexidade da doença, a assistência à pessoa com anemia falciforme exige uma abordagem multiprofissional capaz de contemplar suas diferentes necessidades. O cuidado integral envolve a atuação articulada de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e demais profissionais da saúde, com foco na prevenção de complicações, promoção do autocuidado e melhoria da qualidade de vida. A Atenção Primária à Saúde desempenha papel estratégico nesse processo, uma vez que possibilita o acompanhamento longitudinal dos pacientes, a realização de ações educativas e a identificação precoce de fatores de risco e sinais de agravamento (Araújo *et al.*, 2023).

Entre os profissionais envolvidos no cuidado, o enfermeiro ocupa posição de destaque devido à sua proximidade com os usuários e sua participação contínua nas ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde. Araújo *et al.* (2023) ressaltam que o conhecimento técnico-científico dos profissionais de enfermagem é essencial para garantir assistência qualificada aos indivíduos com doença falciforme, especialmente na Atenção Primária. A atuação do enfermeiro inclui monitoramento clínico, orientação aos pacientes e familiares, incentivo à adesão ao tratamento, identificação precoce de complicações e desenvolvimento de ações educativas voltadas ao autocuidado.

Além das competências técnicas, a humanização da assistência constitui elemento indispensável para a qualidade do cuidado. Segundo Portilha (2026), práticas fundamentadas no acolhimento, no vínculo e na responsabilização favorecem relações mais próximas entre profissionais e usuários, fortalecendo a confiança e contribuindo para maior adesão

terapêutica. Essas tecnologias leves são particularmente importantes no contexto das doenças crônicas, nas quais o acompanhamento contínuo e a construção de relações de cuidado constituem fatores essenciais para o sucesso do tratamento.

A capacitação dos profissionais de saúde também se apresenta como uma necessidade permanente. Jesus *et al.* (2021) destacam que estratégias educacionais baseadas em simulação clínica contribuem para o desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas ao atendimento de pacientes com anemia falciforme, favorecendo uma assistência mais segura, resolutiva e humanizada. Dessa forma, a educação permanente em saúde configura-se como importante ferramenta para qualificação dos serviços e melhoria dos resultados assistenciais.

Paralelamente às ações de cuidado, os avanços científicos têm ampliado as possibilidades terapêuticas para o tratamento da anemia falciforme. A hidroxiureia permanece como uma das principais opções farmacológicas, sendo eficaz na redução das crises dolorosas, das internações hospitalares e das complicações clínicas. Além disso, o transplante de células-tronco hematopoéticas tem se consolidado como alternativa potencialmente curativa em casos específicos. Mais recentemente, o desenvolvimento das técnicas de edição gênica abriu novas perspectivas para o tratamento da doença. Balieiro *et al.* (2026) destacam o potencial da tecnologia CRISPR-Cas9 na correção das alterações genéticas responsáveis pela produção da hemoglobina S, representando um avanço significativo no campo da medicina personalizada e das terapias gênicas.

A produção científica baseada em evidências tem contribuído significativamente para a compreensão dos impactos da anemia falciforme e para o aprimoramento das estratégias de cuidado. Segundo o Oxford Centre for Evidence-Based Medicine (2009), a utilização de evidências científicas de diferentes níveis fortalece a tomada de decisões clínicas e a elaboração de políticas públicas mais eficazes. Nesse contexto, revisões integrativas da literatura constituem importantes ferramentas para síntese do conhecimento disponível, permitindo identificar lacunas, tendências e contribuições para a prática assistencial. Mendes, Silveira e Galvão (2008) destacam que esse método possibilita reunir resultados de diferentes estudos, favorecendo a incorporação de evidências na área da saúde. Complementarmente, Marcondes e Silva (2023) ressaltam a importância da utilização de protocolos sistematizados para garantir maior rigor metodológico na seleção, análise e apresentação dos resultados.

Dessa forma, observa-se que a anemia falciforme transcende os limites biológicos da doença, configurando-se como uma condição capaz de afetar profundamente a qualidade de vida dos indivíduos em suas dimensões física, emocional, social e econômica. A adoção de

estratégias de cuidado humanizado, multiprofissional e fundamentado em evidências científicas, associada ao fortalecimento das políticas públicas e à ampliação do acesso aos serviços de saúde, mostra-se essencial para minimizar os impactos da doença e promover melhores condições de vida para essa população.

3. METODOLOGIA

Esta é uma pesquisa de revisão integrativa da literatura, com caráter descritivo e exploratório, utilizando uma abordagem qualitativa. Esse tipo de pesquisa baseia-se exclusivamente em materiais já publicados, como livros e artigos científicos, com o objetivo de compreender e analisar, de forma abrangente, um determinado tema (Braga; Braga, 2026).

A revisão integrativa da literatura é desenvolvida mediante a realização de seis passos: 1) definição do tema, objetivo e pergunta problema; 2) Pesquisa dos materiais nas bases de dados com utilização dos critérios de inclusão e exclusão; 3) Seleção e categorização dos materiais; 4) Avaliação dos resultados; 5) Interpretação e discussão; 6) Apresentação da revisão (Mendes; Silveira; Galvão, 2008).

Seguindo tais etapas, a pergunta de pesquisa foi definida a partir da implementação do acrônimo PCC, conforme apresentado abaixo.

Quadro 1. Definição da pergunta de pesquisa

ACRÔNIO	SIGNIFICADO	PESQUISA
P	População	População portadores de anemia falciforme
C	Conceito	Anemia falciforme
C	Contexto	principais impactos na saúde da população

Fonte: Próprios autores

Para a seleção dos estudos, foi realizado uma pesquisa em setembro de 2025 nas bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed Central (PMC) e o Portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com diferentes cruzamentos de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e dos Medical Subject Headings (MeSH), associados aos operadores booleanos AND, para implementação de diversas estratégias de pesquisa.

Durante essa pesquisa, foi implementado alguns critérios de elegibilidade (critérios de inclusão e critérios de exclusão). Foram incluídos estudos publicados nos últimos cinco anos (2020 a 2025), gratuitos, no idioma português e inglês, e que respondessem à pergunta de pesquisa. Foram excluídos, publicações pagas, estudos duplicados entre as bases de dados utilizadas, estudos que estivessem fora da temática investigada e literaturas cinzentas.

4. RESULTADOS

Após aplicar os critérios de inclusão e exclusão com o rigor estabelecido, foram encontrados 78 artigos. Na fase de elegibilidade e avaliação, 72 foram excluídos por não abordarem os objetivos estabelecidos, apresentarem duplicidade ou não estarem diretamente correlacionados com a questão dos impactos da anemia falciforme na saúde do ser humano. Assim, seis estudos foram selecionados para uma análise adequada, considerando sua relevância para a compreensão das várias dimensões da doença (Araújo *et al.*, 2023; Toledo *et al.*, 2020; Jesus *et al.*, 2021; Alzahrani *et al.*, 2024; Borges; Bernardi; Vedovoto, 2023; Balieiro *et al.*, 2026).

Os aspectos mais relevantes dos artigos analisados foram a pesquisa sobre a qualidade de vida dos pacientes com doença falciforme, sendo a fraqueza geral, os aspectos físicos e ambientais, ligados à dor, desconforto e limitações socioeconômicas. Outros estudos apresentaram que as complicações clínicas mais prevalentes foram crises agudas de dor e hospitalizações frequentes, além de outros aspectos psicológicos e sociais, como a doença que contribuiu para a afetação do estado emocional e dos vínculos com os outros devido à ansiedade, depressão e dificuldades de adesão (Toledo *et al.*, 2020; Alzahrani *et al.*, 2024).

As políticas públicas e o trabalho multiprofissional também foram abordados por alguns estudos, focando em evitar complicações e o impacto resultante na qualidade de vida das pessoas afetadas. Na síntese, os padrões mais recorrentes nos artigos puderam ser organizados em categorias que representaram o impacto clínico, social e emocional da anemia falciforme, de forma que a abordagem possa ser entendida e trabalhada de maneira mais integrada (Toledo *et al.*, 2020; Jesus *et al.*, 2021).

As etapas de identificação, seleção e síntese dos estudos podem ser vistas na Figura 1, organizadas de acordo com o protocolo PRISMA, considerando as etapas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão, promovendo a transparência e a adequação da metodologia para a revisão integrativa (Marcondes; Silva, 2023).

Figura 1. Busca e seleção dos resultados

Fonte: Próprios autores

Mediante os critérios analisados foram selecionados 6 estudos nessa revisão foram categorizados conforme autor, ano de publicação, nível de evidência, periódico, método e síntese dos resultados, conforme apresentado no quadro 03. Os estudos analisados apresentaram predominantemente níveis de evidência moderados, isso indica que, embora forneçam informações relevantes sobre os impactos da anemia falciforme na qualidade de vida e na assistência em saúde, ainda são necessários estudos experimentais e revisões sistemáticas para fortalecer as evidências científicas relacionadas à temática.

Quadro 3. Síntese dos estudos incluídos nessa revisão integrativa

Referência	Nível de evidência	Periódico	Metodologia	Síntese dos Resultados
Araújo <i>et al.</i> (2023)	3B	Texto & Contexto Enfermagem	Estudo qualitativo, descritivo-exploratório	Os enfermeiros demonstraram lacunas no conhecimento sobre a doença falciforme e hemoglobinopatias, especialmente no manejo na atenção primária. O estudo identificou desafios práticos no cuidado, apontando para necessidade de capacitação específica e maiores recursos de suporte para o atendimento correto desses pacientes no contexto comunitário.

Toledo <i>et al.</i> (2020)	4	Revista Médica de Minas Gerais	Estudo transversal	O estudo com 53 adultos com doença falciforme mostrou maior incidência de dor crônica (31%), cálculos biliares (26%) e necrose avascular (9%). A maioria apresentou duas a três crises vaso-oclusivas por ano, e mais da metade relatou dor severa. Pacientes com crises frequentes tiveram pior qualidade de vida, evidenciando a importância de cuidados multidisciplinares.
Jesus <i>et al.</i> (2021)	3B	HU Revista	Estudo quantitativo	A simulação clínica proporcionou ganho significativo de conhecimento, satisfação e autoconfiança nos estudantes. Mais de 90% consideraram que o debriefing estimulou a aprendizagem e a conexão com o conteúdo. Participantes ativos no cenário clínico apresentaram melhores resultados em domínio do conteúdo em comparação com os observadores.
Alzahrani <i>et al.</i> (2024)	4	Cureus	Estudo transversal	Em 53 adultos com doença falciforme, as complicações mais comuns foram dor crônica, cálculos biliares e necrose avascular. Pacientes com mais crises vaso-oclusivas apresentaram pior qualidade de vida, especialmente quando a dor era severa, destacando a necessidade de cuidados multidisciplinares.
Borges, Bernardi e Vedovoto (2023)	3B, 4	Hematol Transfus Cell Ther	Pesquisa qualitativa e transversal	Crises dolorosas, internações e transfusões afetam a qualidade de vida de pacientes com anemia falciforme. Medo da doença, limitações nas atividades e absenteísmo escolar são frequentes, gerando impacto também nos familiares. Destaca-se a necessidade de cuidados integrais e estratégias para reduzir sobrecarga física e psicossocial.
Balieiro	1	Revista Base	Revisão	A revisão evidenciou que a

<i>et al.</i> (2026)		Científica (RBC)	sistemática da literatura	tecnologia CRISPR/Cas9 apresenta elevado potencial terapêutico para a anemia falciforme, promovendo aumento da hemoglobina fetal, redução das crises vaso-oclusivas, diminuição da dependência transfusional e melhora da qualidade de vida dos pacientes. Os estudos analisados apontam a terapia gênica como uma alternativa promissora com potencial de cura funcional. Contudo, desafios relacionados aos altos custos, necessidade de condicionamento quimioterápico, riscos de efeitos fora do alvo, questões éticas e limitações de acesso ainda restringem sua ampla implementação clínica.
-------------------------	--	---------------------	------------------------------	---

Fonte: Próprios autores

Ainda sobre o Quadro 03, observa-se que a maioria dos estudos analisados destacou a relevância da atuação do enfermeiro no cuidado à pessoa com anemia falciforme, principalmente no que diz respeito à educação em saúde, prevenção de complicações e promoção da qualidade de vida. Evidenciou-se que a escuta qualificada, o vínculo estabelecido entre profissional e paciente e a comunicação empática são elementos essenciais para fortalecer a adesão ao tratamento e minimizar os impactos físicos e emocionais da doença. Tais aspectos reforçam a importância de uma assistência humanizada e integral, centrada nas necessidades individuais do paciente (Araújo *et al.*, 2023; Toledo *et al.*, 2020; Jesus *et al.*, 2021; Alzahrani *et al.*, 2024; Borges; Bernardi; Vedovoto, 2023).

Uma das etapas fundamentais desta revisão integrativa consistiu na análise crítica dos estudos selecionados e na identificação do nível de evidência apresentado por cada um. Essa etapa exigiu uma avaliação criteriosa quanto à coerência entre objetivos, metodologia e resultados, garantindo a credibilidade científica das informações utilizadas para fundamentar as discussões (Oxford Centre for Evidence-Based Medicine, 2009).

Paralelamente, a aplicação da Prática Baseada em Evidências (PBE) permitiu classificar os estudos de acordo com sua robustez metodológica, utilizando o sistema proposto pelo Oxford Centre for Evidence-Based Medicine (2009). Essa hierarquização foi essencial para selecionar as melhores evidências disponíveis sobre o tema, subsidiando a construção de um

referencial teórico sólido que contribui para o aprimoramento da prática profissional da enfermagem e para a implementação de estratégias de cuidado mais eficazes voltadas à população portadora de anemia falciforme.

5. DISCUSSÕES

5.1 Percepção da Qualidade de Vida da População Portadora de Anemia Falciforme

Anemia falciforme é uma doença genética crônica caracterizada pela produção anormal de hemoglobina S, alterando a forma dos glóbulos vermelhos, que se tornam rígidos e em forma de foice, prejudicando a oxigenação dos tecidos e desencadeando uma série de complicações clínicas. A doença tem grande influência na qualidade de vida da população afetada ao afetar diversas áreas da vida diária dos pacientes: desempenho físico, saúde emocional, relações sociais e situação econômica. Vários pacientes reclamam que não conseguem trabalhar ou estudar, não conseguem caminhar longas distâncias, não conseguem limpar suas casas e não conseguem se envolver em outras rotinas diárias que refletem a limitação funcional, pessoas diagnosticadas com doença falciforme apresentam reduções estatisticamente significativas em sua qualidade de vida em comparação com a população média, exemplificando os impactos multifacetados da doença no bem-estar fisiológico e emocional (Araújo *et al.*, 2023). Diversos fatores contribuem para esse declínio acentuado na qualidade de vida: os aspectos

físicos da doença, particularmente a dor crônica causada pelas crises vaso-oclusivas, são a causa do agravamento; a intensidade, recorrência e irregularidade da experiência, assim como a dor severa, submetem o paciente a sofrimento físico contínuo, impossibilitando suas atividades e reduzindo substancialmente sua mobilidade. Além enfrentarem esta dificuldade, os pacientes também devem lidar com fadiga, icterícia, infecções recorrentes e danos nos órgãos, como úlceras e complicações vasculares. Também observaram que frequências de crises mais altas estão associadas a menor capacidade funcional e vitalidade, demonstrando cenários clínicos mais severos que se manifestam na auto percepção dos pacientes (Toledo *et al.*, 2020).

A dor, além de sua manifestação física, também tem um componente emocional, causando grande medo antecipatório no paciente e tornando-o permanentemente ansioso e infeliz, sendo talvez o aspecto psicológico mais profundo e desconcertante desta doença. As dores recorrente, hospitalizações repetidas e a limitação física levam a sentimento de impotência e desespero, interferindo no equilíbrio emocional do paciente. Os adultos frequentemente relatam ansiedade e sentimentos depressivos. Descobriram que o sofrimento emocional estava

presente em mais de 50% dos pacientes entrevistados que descreveram sentimentos de solidão e impacto negativo em sua vida social. Esse estado emocional também se manifesta na forma como os pacientes percebem sua saúde, formando um ciclo em que dor, limitação e sofrimento emocional se alimentam mutuamente, causando um sério declínio na qualidade de vida (Jesus *et al.*, 2021).

Além do impacto físico e psicológico, a anemia falciforme afeta vários outros aspectos da experiência sociológica do indivíduo. O aspecto financeiro é um dos mais significativos, pois consultas médicas frequentes, tratamentos específicos e hospitalizações acarretam várias despesas que afetam as oportunidades econômicas do paciente. Estudos nacionais e internacionais mostram que a baixa renda está associada a uma menor qualidade de vida, bem como ao acesso limitado a serviços de saúde, provando que a desigualdade social interage com a doença para aumentar o sofrimento do paciente. O aspecto social do preconceito e do estigma social comumente apresentado aos portadores de anemia falciforme também contribui para a diminuição da qualidade de vida. Tais pacientes são frequentemente vistos como fracos ou incapazes de participar plenamente da vida acadêmica ou profissional, afetando sua autoestima e apoio social (Alzahrani *et al.*, 2024).

Destacam que esse modelo social piora o estado psicológico do indivíduo, à medida que os pacientes se tornam mais isolados e menos entusiasmados para participar da vida social. Este contexto social, desfavorável para o sujeito, se soma às suas limitações físicas e emocionais, mostrando a necessidade de maior integração e inclusão, conscientização e apoio sociodemográfico. O contexto ambiental e os resultados do acesso aos serviços de saúde são variáveis determinantes da qualidade de vida da população afetada. A falta de rede com serviços de referência, obtenção de medicamentos básicos e monitoramento compromete a saúde e promove maior morbidade e mortalidade. A Organização Mundial da Saúde enfatiza que as diferenças nas possibilidades de atendimento e a inexistência de diretrizes diretamente focadas no assunto agravam o prognóstico da doença e o bem-estar dos seus pacientes, especialmente em países em desenvolvimento (Jesus *et al.*, 2021).

No Brasil, a expectativa de vida ainda é substancialmente menor do que a média da população geral, refletindo dificuldades médicas e de acesso ao cuidado. Quando disponíveis, dispositivos farmacológicos promovem melhorias reais na qualidade de vida, como a hidroxiureia, comprovada pela redução das crises de dor intensa, frequência de hospitalização e eventos crônicos, o uso de tais medicamentos aumenta a pontuação média para os componentes bioquímicos e de saúde da qualidade de vida. No entanto, a disponibilidade

limitada e o monitoramento insuficiente por profissionais de saúde são questões que reduzem a eficácia das medidas terapêuticas. A situação pode ser ajudada por instituições informais e pela ajuda da comunidade. Apoio emocional, intervenção durante crises e orientação sobre autocuidado levam a uma melhor adaptação à doença (Borges; Bernardi; Vedovoto, 2023).

Indicam que pacientes com apoio familiar consistente mostraram pontuações mais altas de qualidade de vida nos domínios físico, social e emocional. A comunidade, por meio da criação de grupos de apoio e programas educativos, reduz o isolamento e fortalece a autoestima. A doença afeta diretamente a educação e a vida profissional. Pacientes que são crianças ou adolescentes têm dificuldade em frequentar a escola regularmente, e atrasos na aprendizagem e desempenho acadêmico baixo muitas vezes se tornam resultados comuns. Adultos perdem empregos ou ficam subempregados, além de terem redução nas horas de trabalho devido às crises frequentes. Como resultado, suas oportunidades econômicas e sociais diminuem. O fator mais comprometedor do bem-estar diário é a dor corporal crônica, recorrente e intensa, que representa um desafio. Afeta o sono, a nutrição, o humor, as relações interpessoais e as rotinas de produtividade (Araújo *et al.*, 2023).

Observaram que a dor não controlada aumenta a ocorrência de repercussões emocionais, ansiedade e depressão, indicando o ciclo vicioso dos componentes físicos e psicológicos que contribuem para a diminuição da qualidade de vida. Além disso, os preconceitos raciais e sociais impactam a qualidade de vida, já que a anemia falciforme é mais prevalente entre indivíduos negros e pardos. Portanto, o racismo sistemático e a falta de políticas públicas específicas para a doença refletem um viés negativo em relação ao acesso à consulta precoce, diagnóstico e tratamento. Finalmente, a auto percepção e o entendimento da doença impactam a qualidade de vida. Pacientes que estão cientes da sua condição têm mais probabilidade de tomar medidas preventivas e desenvolver estratégias de enfrentamento ideais, levando a crises menos frequentes (Jesus *et al.*, 2021).

Diversas investigações indicam que muitos pacientes não recebem tratamento apropriado, pois são vistos de forma preconceituosa, sendo frequentemente classificados como dependentes de analgésicos, o que resulta em terapias de baixa qualidade e agrava o sofrimento. Cria-se, assim, uma relação desgastante entre paciente e profissional, marcada pela falta de confiança e continuidade no cuidado, o que reforça o ciclo de tratamento ineficaz. É essencial reconhecer a dor como uma experiência subjetiva e legítima, de modo a fortalecer o cuidado integral e a empatia dos profissionais com pessoas que convivem com doenças crônicas como a anemia falciforme. Outro fator que contribui para o comprometimento da qualidade de

vida é a dificuldade de acesso regular aos serviços de saúde, que impede o acompanhamento contínuo e o controle de complicações evitáveis (Toledo *et al.*, 2020).

Segundo o Ministério da Saúde, mesmo com políticas como o Programa Nacional de Triagem Neonatal, ainda há escassez de centros especializados e profissionais capacitados em diversas regiões do país. Essa falta de assistência multidisciplinar gera agravamentos clínicos, maior número de hospitalizações e eleva os índices de morbidade. Esse cenário revela-se como um dos principais obstáculos à equidade na saúde, dificultando o prolongamento e a melhoria da vida dos pacientes. A educação em saúde também assume papel central nesse contexto, sendo essencial para o autocuidado e para o reconhecimento dos riscos e sintomas da doença. Pacientes que compreendem sua condição adotam atitudes mais conscientes e preventivas, reduzindo a ocorrência de crises e melhorando sua adaptação (Toledo *et al.*, 2020).

Grupos de apoio, campanhas de informação e ação comunitária são benéficos por aumentar a auto percepção, a rede social e reduzir o isolamento. Portanto a qualidade de vida dos pacientes com anemia falciforme é uma combinação de fatores físicos, psicológicos, sociais, econômicos e estruturais. A resposta dos pacientes depende não apenas do tratamento médico, mas também do apoio familiar, medidas públicas, conhecimento em saúde e redução do estigma. Portanto, a abordagem integrada é necessária para que os afetados alcancem bem-estar e inclusão social. O terceiro aspecto de maior relevância está relacionado à fraqueza associada ao manejo inadequado da dor e à pouca compreensão do sofrimento por parte dos profissionais de saúde (Borges; Bernardi; Vedovoto, 2023).

Mediante a isso esses grupos têm mostrado resultados positivos ao promoverem o apoio social e a disseminação de informações seguras sobre a doença. Isso reduz preconceitos, melhora a adesão ao tratamento e aumenta a autonomia dos portadores de anemia falciforme. De acordo com, o conhecimento sobre a própria condição é um dos pilares que sustentam a melhoria da qualidade de vida, pois fortalece a autoconfiança e o senso de controle do paciente. Esse processo educativo, contudo, deve estar associado à assistência psicológica contínua, uma vez que as manifestações emocionais decorrentes da dor e do estresse crônico têm grande impacto sobre o bem-estar do indivíduo. Intervenções psicoterapêuticas ajudam a desenvolver estratégias de enfrentamento mais saudáveis e reduzem significativamente os níveis de ansiedade e depressão (Alzahrani *et al.*, 2024).

Estudos comprovam que o acompanhamento psicológico regular melhora a adaptação social e a autoestima dos pacientes, reforçando a importância da abordagem multidisciplinar. A inclusão do suporte psicológico na assistência integral é, portanto, uma das estratégias mais

eficazes para elevar a qualidade de vida, pois contribui para o equilíbrio emocional e fortalece a capacidade de enfrentamento da doença. Além disso o apoio social desempenha papel crucial nesse processo. Famílias estáveis, amigos empáticos e grupos de apoio influenciam positivamente o comportamento dos pacientes, oferecendo amparo emocional e diminuindo o isolamento social. O suporte social funciona como um verdadeiro amortecedor emocional, ajudando o paciente a se adaptar melhor às adversidades e a manter a motivação para o tratamento. Destacam que o fortalecimento das redes de apoio está diretamente associado ao aumento da resiliência e da sensação de pertencimento (Borges; Bernardi; Vedovoto, 2023).

Essas relações interpessoais melhoram o estado emocional e promovem maior estabilidade psicológica, essencial para o manejo de uma doença crônica. No campo profissional, pacientes com anemia falciforme frequentemente enfrentam preconceito e discriminação, o que limita suas oportunidades de emprego e desenvolvimento pessoal. A falta de informação sobre a doença faz com que muitos empregadores enxerguem esses indivíduos como improdutivos, resultando em exclusão social e instabilidade financeira. A exclusão profissional acarreta consequências diretas na renda e no acesso aos serviços de saúde, agravando as desigualdades sociais. Nesse sentido, programas estatais que incentivem a contratação e ofereçam suporte laboral às pessoas com doenças crônicas são essenciais para reduzir as disparidades e ampliar a inserção social. Tais medidas também contribuem para o fortalecimento da autoestima e da independência econômica do paciente (Araújo *et al.*, 2023).

No campo da biomedicina, os avanços terapêuticos como o transplante de medula óssea (TMO) e o uso de medicamentos moduladores da hemoglobina representam uma esperança concreta na redução das complicações e no aumento da sobrevida. Embora ainda de difícil acesso no sistema público, esses tratamentos têm mostrado resultados promissores, possibilitando maior controle das crises e melhora significativa na qualidade de vida. No entanto, os desafios nas políticas públicas permanecem evidentes, com falta de integração entre os níveis de atenção à saúde e ausência de protocolos uniformes que assegurem o acompanhamento a longo prazo. A limitação no fornecimento de medicamentos, a escassez de transporte para centros especializados e a precariedade das estruturas hospitalares para urgências falcêmicas ainda comprometem o cuidado integral no SUS. (Jesus *et al.*, 2021).

Destacam que essas deficiências criam uma lacuna entre as políticas previstas e a realidade prática, reforçando a necessidade de maior fiscalização e investimento em saúde pública. Além das dimensões clínicas e sociais, a espiritualidade vem sendo estudada como um fator protetor no enfrentamento da doença. Pacientes que mantêm práticas espirituais relatam

melhor controle da dor e maior esperança em relação ao futuro. A fé, independentemente da religião, atua como um suporte emocional que ajuda o indivíduo a ressignificar sua condição e a manter equilíbrio interno frente às dificuldades. A espiritualidade deve, portanto, ser considerada parte do cuidado integral e humanizado, pois contribui para a estabilidade emocional e para a melhora da percepção de bem-estar dos pacientes. Nesse contexto, destaca-se também o papel da enfermagem, que é essencial no acompanhamento clínico e emocional das pessoas com anemia falciforme (Alzahrani *et al.*, 2024).

O enfermeiro realiza o primeiro atendimento, orienta quanto ao uso dos medicamentos e monitora possíveis complicações, a escuta ativa e a educação em saúde são estratégias fundamentais para reduzir crises dolorosas e aumentar a adesão ao tratamento. O vínculo entre enfermeiro e paciente favorece a confiança, o cuidado contínuo e o fortalecimento da autonomia, sendo um componente indispensável no manejo da doença. Por fim, a qualidade de vida na anemia falciforme deve ser entendida de forma multidimensional, envolvendo o controle dos sintomas, a valorização das relações interpessoais, o acesso à informação e a redução do preconceito. A integração entre profissionais de saúde, família e comunidade é indispensável para garantir um cuidado contínuo, humanizado e eficaz. Somente por meio de esforços conjuntos será possível proporcionar aos portadores dessa doença uma vida com mais dignidade, inclusão e bem-estar (Toledo *et al.*, 2020).

6. CONCLUSÃO

Diante do que foi concluído com esta pesquisa, a anemia falciforme é resgatada como uma condição de grande relevância para a saúde pública, uma vez que gera várias implicações clínicas, sociais e emocionais. Pudemos também revelar que a qualidade de vida do indivíduo está diretamente relacionada à oferta de serviços de saúde, acessibilidade ao tratamento e acompanhamento multiprofissional contínuo. Observou-se também a importância da atuação da família no manejo dos pacientes com a doença e a atuação dos mesmos na melhoria das crises dolorosas, promoção da educação em saúde e autocuidado.

A escuta humanizada e qualificada auxilia na manutenção do vínculo entre profissional e paciente, aumentando a adesão terapêutica e a qualidade de vida. Portanto, a atuação do enfermeiro nestes casos não se restringe ao médico, mas também à prevenção educacional e apoio psicossocial. As medidas de enfermagem precisam ser orientadas para resolver sempre plenamente, buscando sempre atender às necessidades de saúde de cada indivíduo e reduzir as implicações da doença em seu dia a dia.

Por fim, podemos concluir que os objetivos do presente trabalho foram concluídos com sucesso, o que demonstra que o investimento na formação de políticas públicas e no diagnóstico precoce e contínuo do atendimento da equipe de saúde específica da área é necessário para a redução das complicações da doença. Mais uma vez, podemos também notar que o não tratamento e o cuidado empático associado ao conhecimento técnico são pilares para a melhoria da qualidade de vida do paciente.

7. CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram que não há conflito de interesses de natureza pessoal, financeira, profissional ou institucional que possa ter influenciado a elaboração, a análise ou a interpretação dos resultados deste trabalho.

8. REFERÊNCIAS

ALZHRANI, Omar *et al.* A cross-sectional study on the quality of life of adults with sickle cell disease followed-up in outpatient clinics: a single-center experience. **Cureus.**;16(11):e73970. 2024. DOI: <https://doi.org/10.7759/cureus.73970>

ARAÚJO, Claudirene Milagres *et al.* Conhecimento e Prática de Enfermagem no Atendimento à Doença Falciforme e Hemoglobinopatias na Atenção Primária. **Texto & Contexto Enfermagem**, v. 32:e20220276, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2022-0276en>

BALIEIRO, Ana Kelly Da Silva Cajazeira *et al.* CRISPR-CAS9: Aplicações na Anemia Falciforme. **Revista Base Científica**, [S. l.], v. 4, n. fluxo contínuo, 2026. Disponível em: <<https://bio10publicacao.com.br/base/article/view/652>>. Acesso em: jun. 2026.

BORGES, A. C. O.; BERNARDI, C. P.; VEDOVOTO, F. S. Qualidade de vida relacionada à saúde em crianças e adolescentes portadores de anemia falciforme: uma percepção dos pacientes e de seus familiares. **Hematol Transfus Cell Ther.** 45; 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.htct.2023.09.1032>

BRAGA, Ebson Gama; BRAGA, Adriana Nonato. Procedimentos metodológicos na pesquisa científica: tipos, abordagens e uso ético da IA segundo o CNPq. **Revista Egan**, v. 1, n. 4, p. E0024, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/28>>. Acesso em: maio. 2026.

COSTA, Flávio Alves *et al.* Atuação do Fisioterapeuta na Atenção Primária à Saúde: Uma Revisão Integrativa sobre Promoção da Saúde e Prevenção de Agravos no Sistema Único de Saúde (SUS). **Revista Egan**, [S. l.], v. 1, n. 6, p. e0036, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/40>>. Acesso em: jun. 2026.

JESUS, Renato Fernando *et al.* Cuidados de enfermagem ao paciente com anemia falciforme: ensino baseado em simulação clínica. **HU Revista**, [S. l.], v. 47, p. 1–7, 2021. DOI:

<https://doi.org/10.34019/1982-8047.2021.v47.34819>

MARCONDES, Renato; SILVA, Silvio Luiz Rutz da. O protocolo Prisma 2020 como uma possibilidade de roteiro para revisão sistemática em ensino de ciências. **Revista Brasileira de Pós-Graduação (RBPG)**, Brasília, DF, v. 18, n. 39, p. 1-19, 2023. DOI: <https://doi.org/10.21713/rbpg.v18i39.1894>

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto - Enfermagem**, v.17, n.4, p.758-764, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018>

OXFORD CENTRE FOR EVIDENCE-BASED MEDICINE. **Levels of Evidence**: March 2009. Disponível em: <<https://www.cebm.net/oxford-centre-evidencebased-medicine-levels-evidence-march-2009>>. Acesso em: 12 jun. 2026.

PORTILHA, Leonardo. Vínculo, Acolhimento e Responsabilização: Uma Revisão sobre o Emprego de Tecnologias Leves na Atenção Primária em Saúde. **Revista Egan**, [S. l.], v. 1, n. 3, p. e0019, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/21>>. Acesso em: jun. 2026.

TOLEDO, Sílvia Letícia de Oliveira *et al.* Avaliação da qualidade de vida de pacientes com Doença Falciforme. **Revista Médica de Minas Gerais**. 30: e-3001. 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.5935/2238-3182.20200013>